

IMPLEMENTASI *SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE* DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA APOTEK SUMBER WANGI

Irwan Tanu Kusnadi¹, Weli Kusnadi²

Universitas Bina Sarana Informatika, STMIK Pasim Sukabumi

irwan.itk@bsi.ac.id⁽¹⁾, weli.kusnadi.pasim@gmail.com⁽²⁾

Abstraksi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat pada dekade ini membuat banyak perubahan yang memaksa masyarakat dalam perilaku jual beli. Penjualan secara tradisional mulai kurang begitu digemari, para konsumen lebih banyak memilih untuk melakukan transaksi secara online karena lebih dimudahkan, apalagi keadaan saat ini dimana pandemi covid 19 yang sudah ramai dari bulan maret 2020 dan kebijakan pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup memberi andil besar dalam merubah perilaku masyarakat. Apotek Sumber Wangi merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk-produk seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan produk-produk lainnya, Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk pengembangan rencana strategis yang diharus dilakukan pada usaha dalam usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba (Marwan, 1991). Sistem penjualan yang terintegrasi database dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di apotek sumber waras, dengan menjalankan metode pengembangan sistem SDLC(Sistem depelopment life cycle) yaitu menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan mengetes kesesuaian sistem yang dirancang dengan objek yang di teliti, sehingga bisa tercapai tujuan pembuatan sistem yang handal, efektif dan efisien dalam membantu proses opsional apotek sumber wangi.

Kata Kunci : *Apotek*, UML, rancangan sistem, sistem penjualan, SDLC

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat pada dekade ini membuat banyak perubahan yang memaksa masyarakat dalam perilaku jual beli. Penjualan secara tradisional mulai kurang begitu digemari, para konsumen lebih banyak memilih untuk melakukan transaksi secara online karena lebih dimudahkan, apalagi keadaan saat ini dimana pandemi covid 19 yang sudah ramai dari bulan maret 2020 dan kebijakan pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup memberi andil besar dalam merubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan perkembangan teknologi yang cukup cepat sehingga diperlukan pengolah data yang efektif dan efisien untuk mengurangi human error yang dapat terjadi akibat sistem yang masih manual. Berdasarkan hal tersebut sistem pengolah data memegang peranan yang cukup penting untuk mendapat hasil pengelolaan data yang maksimal(Priyadi & Lestari, 2018)

Apotek Sumber Wangi merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk-produk seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan produk-produk lainnya, Bukti penjualan yang masih

ditulis secara manual menyebabkan kemungkinan terjadinya salah hitung cukup besar yang mengakibatkan kerugian pada toko. Pencatatan penjualan, pembelian, maupun dalam persediaan barang yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses transaksi menjadi kurang efektif dan efisien(Widayanti et al., 2018).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dan peranannya yang juga sangat penting dalam mendukung aktivitas kehidupan manusia agar dapat mengoptimalkan waktu dengan baik. Salah satu contoh teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia adalah sistem informasi(Fadillah & Suprianto, 2017).

Sistem penjualan yang terintegrasi database dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di apotek sumber waras, dengan menjalankan metode pengembangan sistem SDLC(Sistem development life cycle) yaitu menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan mengetes kesesuaian sistem yang dirancang dengan objek yang di teliti, sehingga bisa tercapai tujuan pembuatan sistem yang handal, efektif dan efisien dalam membantu proses operasional apotek sumber wangi.

Apotek sumber wangi dalam perkembangannya yang sudah berjalan selama 28 tahun memiliki permasalahan yang berhubungan dengan proses penjualan dan stok barang dimana dengan besarnya penjualan yang mencapai 500 juta setiap bulan cukup merepotkan dalam pengelolaannya, dalam keseharian apotek sumber wangi masih menggunakan sistem manual dimana proses penjualan masih menggunakan sistem manual sehingga cukup menyulitkan dalam pencatatan transaksi maupun penyusunan laporan.

Sistem penjualan yang terintegrasi database dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di

apotek sumber waras, dengan menjalankan metode pengembangan sistem SDLC(Sistem development life cycle) yaitu menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan mengetes kesesuaian sistem yang dirancang dengan objek yang di teliti, sehingga bisa tercapai tujuan pembuatan sistem yang handal, efektif dan efisien dalam membantu proses operasional apotek sumber waras.

2. Metode Penelitian

Pengembangan sistem (systems development) dapat diartikan merancang suatu sistem yang baru untuk menggantikan atau memperbaharui sistem yang lama secara keseluruhan atau sebagian. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah menggunakan siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle - SDLC)(Febriani, 2018).

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah SDLC dengan menggunakan model waterfall, model waterfall adalah suatu model perancangan yang menerapkan siklus pengembangan sistem, yaitu dimulai dari:

1. Requirements Analysis And Definition : Pembentukan kebutuhan.
2. System And Software Design : Mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimerngerti perangkat lunak.
3. Implementation And Unit Testing : Penulisan program.
4. Integration And System Testing : Memeriksa program, mencari kesalahan.
5. Operation And Maintenance : Pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi.

Dalam pengembangannya pembuatan sistem ini dimulai dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait, khususnya pihak pegawai dan pemilik apotek sumber wangi sukabumi,

sehingga dapat diketahui secara pasti proses bisnis yang berjalan di apotek sumber wangi.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional agar dapat di rancangan sistem yang akan dibuat kedepannya.

Tahap ketiga adalah merancang basis data dan merancang sitem/program agar dapat di presentasikan pada pihak pemilik apotek sebelum dilakukan implementasi programnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana aplikasi akan dibangun dibutuhkan rancangan sistem informasi, rancangan basis data, rancangan antar muka agar memudahkan programer dalam implementasi sistem(Wahyudi et al., 2019).

Tahap ke 4 adalah tahap implemtasi pada penelitian kali ini , program ditulis menggunakan visual basic.net 2012 dan menggunakan basis data mysql dan untuk tahap terakhir dilakukan pengetesan untuk mengecek kesesuai antara program dengan kebutuhan user.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah survei dan wawancara dengan pemilik usaha dan pegawai diketahui prosedur dan sistem berjalan sebagai berikut

Prosedur pembelian barang

Berikut prosedur pembelian di Apotek Sumber Wangi:

1. Bagian gudang memeriksa stok obat minim berdasarkan Kartu Stok Obat (KSO), dan membuat surat pesanan obat (SPO) sebanyak 2 rangkap, rangkap 1 diberikan kepada bagian pembelian dan rangkap 2 dijadikan arsip.
2. Bagian pembelian menerima SPO dari bagian gudang, lalu memberikannya ke supplier.
3. Suplier menerima SPO kemudian membuat dan memberikan faktur/nota

pembelian dengan obat-obat yang dipesan kepada bagian pembelian.

4. Bagian gudang memeriksa obat yang masuk sesuai dengan SPO, jika data sesuai maka bagian gudang kemudian mencatat data obat yang masuk pada kartu stok.
5. Jika ada obat yang kadaluarsa, maka bagian gudang akan memeriksa dan membuat daftar obat kadaluarsa (DOK), lalu diserahkan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian yang menerima DOK dan membuat surat retur pembelian kadaluarsa (RPK) sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada supplier dan rangkap kedua dijadikan arsip. Suplier yang menerima RPK membuat nota RPK kemudian diberikan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian menerima nota RPK kemudian diberikan kepada bagian gudang. Agar mengubah kartu stok berdasarkan nota RPK dan RPK.
6. Bagian pembelian menerima nota pembelian sebesar 2 rangkap dan dijadikan arsip.
7. Bagian pembelian membuat laporan pembelian harian sebanyak 2 rangkap lalu rangkap 1 diserahkan kepada APA, sedangkan rangkap 2 dijadikan arsip.
8. APA akan membuat laporan pembelian bulanan sebanyak 2 rangkap lalu rangkap diserahkan kepada PSA, sedangkan rangkap 2 dijadikan arsip

Prosedur Penjualan Obat (Resep)

Berikut prosedur penjualan obat di Apotek Sumber Wangi:

1. Pembeli memberikan resep ke bagian penjualan kemudian diserahkan kepada APA.
2. APA memeriksa resep yang diterima dan membuat daftar obat berdasarkan resep kepada bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan

- membuatkan nota sebanyak 2 rangkap untuk pembeli dan arsip.
- 3. Bagian penjualan mengubah stok pada KSO.
- 4. Bagian penjualan membuat laporan harian sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada APA dan rangkap kedua dijadikan arsip.
- 1. Pembeli memberikan daftar obat yang dibeli tanpa resep dan menyerahkannya ke bagian penjualan. Bagian penjualan melihat Kartu Stok Obat (KSO) dan apabila obat tersedia kemudian membuat nota penjualan 2 rangkap untuk diberikan kepada pembeli dan untuk arsip.
- 2. Bagian penjualan mengubah stok pada KSO.
- 3. Bagian penjualan membuat laporan harian sebanyak 2 rangkap untuk APA dan arsip. APA membuat laporan bulanan sebanyak 2 rangkap, untuk diserahkan kepada PSA dan untuk dijadikan arsip.

Gambar 1. Usecase sistem berjalan

Dari prosedur sistem berjalan yang ada di apotek Sumber wangi maka dapat di simpulkan bahwa sistem yang sedang berjalan dapat digambarkan dalam bentuk diagram usecase sebagai diatas.

- 5. APA membuat laporan bulanan sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada PSA dan rangkap kedua dijadikan arsip.

Prosedur Penjualan Obat (Non Resep)

Berikut prosedur penjualan obat di Apotek Sumber Wangi:

Gambar 2. Aktiviti pembelian sistem berjalan

Berdasarkan diagram use case diatas dan prosedur sistem berjalan yang ada di apotek sumber wangi maka dapat digambarkan activity diagramnya seperti pada gambar 2.

Gambar 3. Aktiviti penjualan sistem berjalan

Untuk penjualan obat melibatkan 3 aktor yaitu konsumen pegawai toko dan bagian gudang, untuk penggambaranya seperti pada gambar 3.

Proses selanjutnya adalah merancang sistem yang baru yang dapat

menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan beberapa peningkatan dalam hal:

1. Kinerja Yaitu dapat memberikan peningkatan terhadap hasil kinerja sistem yang baru, sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja ini dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu.
2. Informasi Komputer melalui sistem informasi dan teknologi sistem informasinya dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan pada sistem pengolahan data obat inventory, data peminjaman dan pembuatan laporan.
3. Dengan adanya sistem informasi yang dapat mengontrol beberapa pekerjaan sehingga dapat memudahkan dalam hal pengambilan keputusan.
4. Efisiensi Efisiensi dapat ditingkatkan dengan adanya rancangan system. sistem pengolahan data obat jualanory, data peminjaman dan pembuatan laporan Kecepatan waktu dan ketepatan pelaporan data obat, data peminjaman dan data pengembalian, dapat lebih ditingkatkan dengan adanya rancangan sistem usulan tersebut.
5. Pelayanan Dengan sistem yang lebih baik, maka pelayanan peminjaman dan pelayanan pengembalian obat akan lebih efisien dimana saat pencarian stok obat tidak perlu menunggu lama karena semua data sudah tercatat pada sistem komputer.

Diagram usecase menggambarkan kebutuhan fungsional yang disediakan sistem untuk pengguna sehingga penggambaran usecas akan mengacu langsung pada jumlah desain form program yang akan dibuat, diagram usecase yang dibuat adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Usecase sistem usulan

Dari diagram usecase yang telah dibuat dapat dijelaskan dengan menggunakan activity diagram untuk masing-masing usecase/fasilitas yang disediakan program untuk pengguna, activity diagram yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Diagram Aktiviti sistem usulan

Penjabaran dari activity diagram digambarkan secara detail dalam sequence diagram yang menjelaskan aliran proses yang terjadi dalam program, untuk diagram sequence adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Tampilan input supplier

Setelah tampilan untuk halaman data master, selanjutnya adalah halaman transaksi, pada halaman ini ada dua transaksi yaitu transaksi pembelian dan penjualan, transaksi pembelian, antara supplier dan petugas/ bagian pembelian.

Gambar 12. Tampilan transaksi pembelian Fasilitas/halaman selanjutnya adalah halaman penjualan antara bagian penjualan dengan konsumen, tampilan transaksi penjualan adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Tampilan transaksi pembelian Bagian terakhir pembuatan program adalah bagian output sistem yaitu laporan, salah satu laporan yang dibutuhkan adalah,

laporan penjualan, laporan ini nantinya dapat dicetak dan dilaporkan kepada pimpinan/ pemilik apotek. Untuk tampilan laporan penjualan adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Tampilan transaksi pembelian

Dengan selesainya pembuatan halaman/fasilitas pelaporan maka rangkaian implementasi sistem telah selesai dilakukan, dan untuk tahapan testing, seperti yang terlihat pada gambar tampilan diatas, program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan user sesuai dengan analisa kebutuhan dan rancangan sistem yang dibuat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penelitian dan pembuatan sistem informasi penjualan ini adalah:

1. Dengan adanya program pengelolaan data penjualan maka diharapkan pengolahan data apotek akan semakin efektif dan efisien.
2. Dengan pengolahan data yang terkomputerisasi maka kehilangan barang dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
3. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi dapat membantu petugas dalam bekerja baik pendataan maupun pembuatan laporan.

Referensi

- Fadillah, Y., & Suprianto. (2017). Sistem Informasi Penjualan Produk Krupuk Berbasis Web Responsive (Studi Kasus : UD Sumber Makmur). *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika Dan Komputer*, 8, 1–37.
- Febriani, Y. (2018). Jurnal sistem informasi dan teknologi. *Sitech, Vol 1, No*, 1–6.
- Priyadi, D. A., & Lestari, E. W. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat Pada Kantor Desa Tanjungsari Kutowinangun Kebumen Berbasis Desktop. *Jurnal Teknik Komputer*, IV(2), 84–91.
<https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2.3444>
- Wahyudi, I., Bahri, S., & Handayani, P. (2019). *Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia*. V(1), 135–138.
<https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Widayanti, R., Ariebowo, B., & Maknunah, J. (2018). Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Hagas Tani Batu Malang. *Smatika Jurnal*, 8(02), 50–55.
<https://doi.org/10.32664/smatika.v8i02.199>

